

О ЖИЗНЕННОМ ПУТИ РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ ЧЕХОВА И ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

Нарзуллаевой Шоиры Бахшиллоевны

Азиатский Международный Университет Ассистент кафедры
“История и Филологии”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7833173>

Аннотация. В этой статье рассказывается о жизненном пути русского писателя Чехова. Упоминаются его произведения. Ярко описана его жизнь, проанализирован творческий путь.

Ключевые слова: Чехов, русская литература, писатель, Хамелеон, произведение, рассказ, литературный.

ON THE LIFE WAY OF THE RUSSIAN WRITER CHEKHOV AND HIS WORKS

Abstract. This article tells about the life path of the Russian writer Chekhov. His works are mentioned. His life is vividly described, his creative path is analyzed.

Key words: Chekhov, Russian literature, writer, Chameleon, work, story, literary.

Наверное, не тот человек, который не знает Антона Павловича Чехова, который всем нам известен и популярен. В настоящее время наряду с изучением узбекской литературы необходимо изучение и русских литературных проявлений. В этой статье мы расскажем немного о жизненном и творческом пути Чехова. Родился 29 января 1860 года в Таганроге, Россия. Увидев эту ситуацию, Чехов надоедает, что “сильный талант нации умирает, умирает без всякой причины”.

Чехов умер в возрасте 44 лет, прожив треть средней продолжительности жизни человечества. До конца жизни он жил в согласии со Львом Николаевичем. Все это было для русского народа. Современники Чехова отзывались о нем хорошо и с любовью читали его произведения. Он рано умер, хотя его первоначальная профессия была врачом. С 10 лет туберкулез легких обостряется в более позднем возрасте, по мере роста его популярности и творчества его болезнь усиливалась.

Чехов оставил такой отпечаток в сердцах людей-что при чтении его рассказов диалоги его образа, пусть и не совсем запоминающиеся, оседают в паутине души и сотрясают чувства. Иногда смеется, иногда плачет. Оказывает сильное воздействие. Жизнь Чехова была как бы логикой. Он писал легко, даже если думал глубоко. В результате чего усложняется суть произведения. Даже если количество меньше, объем смысла увеличивается. Сам Чехов говорит: “при написании небольших рассказов нужно употреблять как можно меньше даже нужных, чем излишне растрчивать слово”.

Собирает вокруг себя великих людей. Не случайно его так любили Толстой, Горький, Бунин, Короленко и другие. Он стал для всех образцом для подражания. Если великие писатели пострадали, когда он умер, то в каком положении оказался весь русский народ? Может быть, они нашли убежище, читая произведения, эквивалентные написанному им золоту. То есть в этих произведениях живет его вечный дух.

Чехов оставил свой след в истории как яркая звезда Черной эпохи, идеальный человек, драматург и великий гуманист. Теперь вернемся к его работам. Мы знаем, что каждый писатель выражает в своем творчестве свое внутреннее состояние и эмоции. Украшает

чистый лист своими бедами. Такую же ситуацию мы можем наблюдать в творчестве Чехова. В его произведениях наряду с прекрасными человеческими качествами ярко освещены мерзкие поступки. Мы знаем, что там, где есть добро, конечно, идет рука об руку и зло. В творчестве Чехова эти качества проявились в человеческом облике.

Повесть Чехова “Хамелеон” в переводе великого узбекского писателя Абдуллы Кадыри опубликована в “литературе Шора”. Хамелеон-это история о людях, которые меняются. Люди подходят к каждой истории по-разному. То есть они по-разному приспосабливаются к ситуациям. И это выглядит забавно снаружи.

Само название истории хамелеон также имеет смысл. Человек готов приспосабливаться к условиям для достижения своей выгоды. В этом и заключается идея о том, что должность может многое дать. Люди по-разному проявляют себя в определенных ситуациях, конечно, в своих интересах.

Чехов в этой повести калечит нечестных “хамелеонов”, как Очумелов. Потому что такие люди в зависимости от ситуации меняют свое мнение в пользу самого выгодного для себя. И мы должны делать правильные выводы из таких людей. Писатель Чехов был тонким психологом. В его произведениях человеческие характеры отражаются то в красивом, то в гнусном виде.

Мы видим это в рассказе "Хамелеон". Теперь, если мы возьмем его следующую историю, В рассказе "залог" упоминаются такие черты, как страсть большинства людей в образе банкира к деньгам, то что наука ставится выше богатства, а также то, сколько людей нужно Лиму, чтобы принимать правильные решения в жизни. Его герои-не известные люди, а простые русские люди.

Такие образы в произведениях Чехова в полной мере раскрывают позы и поступки, которые могут служить примером для подражания людям. Простота и креативность при грамотном использовании краски привлекают внимание поклонников своими работами. Давайте не будем вдаваться в подробности того, в каком жанре он работает и рассказывает мы можем видеть во всех них человеческие качества. Работа по изучению творчества Чехова, драматургии, историографии и др. продолжается и по сей день. В этой связи мы также остановились на творчестве Чехова выше.

Использование новейших технологий в обучении русскому языку является необходимостью, так как они способствуют совершенствованию практических навыков, активизации мышления, повышению интереса к обучению “разнообразие-хороший признак хорошего обучения, Ф.И. Буслаев.

Для студентов, начинающих знакомство с русской литературой, важно приобщиться к источнику духовной культуры страны изучаемого языка, к национальному самосознанию важно видеть и чувствовать идентичность. А.С. Народное искусство, по Пушкину, отражает “особую физиологию” людей, их образ мышления и чувств, “тму их обычаев, верований и привычек”.

Наиболее удобной и эффективной формой работы по развитию устной речи и самостоятельного мышления учащихся является изучение рассказов и сказок. Рассказ имеет большое воспитательное значение. Приступая к их изучению, учитель должен поставить перед собой задачи: объяснение посредством применения современных педагогических технологий, обогащение зрительных впечатлений, расширение словарного и

фразеологического запаса за счет ключевых слов и словосочетаний для развития творческих способностей. Уроки, посвященные истории, просыпаются более интересными, захватывающими и доступными, если вы добавляете в них элементы творчества и оригинальности. А.Р. При изучении рассказов Чехова в "проблемной зоне", "карусели" и многих других существуют интерактивные методы и приемы, оптимальные и эффективные. Правильное и целенаправленное использование интерактивных методов.

Споры, размышления об особенностях жанра рассказов Чехова продолжаются не одно десятилетие. Различные взгляды, появившиеся в последние годы, открывают новые грани уникального жанра чеховского рассказа, помогает лучше и всесторонне понять его. Более точное определение жанра всегда очень важно, так как от него зависит понимание любого произведения. Традиционно рассказы Чехова называют новеллами.

Например, Кроичик предлагает называть ранние чеховские рассказы смешными рассказами, а более поздние-сатирическими.

Если вы А.Р. Если обратить внимание на рассказы Чехова, то литературная деятельность Чехова в тот исторический период. Можно быть уверенным, что ситуация 70-х годов закончилась и началась в то время, когда в стране уже давно царил бурная реакция. Против этих "героев времени" – стражей порядка, чиновников в чинах и душе, безличного населения, самодовольных – был направлен прежний Чеховский юмор.

Чехов впервые появился в небольших юмористических журналах с рассказами и сценками и не сразу выделился на общем фоне. Его ранние работы художественно неоднородны. Помимо чудесно смешных историй, среди рисунков, размещенных на страницах "осколки", "будильник", есть неподвластные времени наброски, среди которых немыслимые карандаши и различные "мелочи". Однако Чехова при неоднородности и неравенстве их ранних переживаний у них появляются черты, придающие внешности Антоши Чехонте оригинальность.

Чехов, писатель-реалист, всегда безупречно уверен в образе человека. Он этот точность имеет прежде всего психологическое значение, от абсолютно точно подобранной детали достигается за счет использования.

Чехов описал общую картину жизни как "мелочь к удивительной способности понимать "вещи", воссоздавать из них единое целое имел. Пристрастие к этим" тривиальным " деталям также отражено в литературе двадцатого века и, в частности, в В.В. В наследство Набокову он заявил: "Я считаю необходимым полагаться на конкретные детали – общие идеи способны позаботиться о себе". Знаменитый афоризм " краткость – сестра таланта " возник из собственной писательской практики Чехова, и автор часто возвращался к прямому обобщению одной детали.

Подводя итог, можно сказать, что нам даже не нужно много времени, чтобы прочитать произведения Чехова. что мы можем прочитать за пятнадцать минут человек, внимательно прочитавший эти произведения, может сделать даже больше выводов, чем прочитав большое произведение. Хорошая сторона историй меньшего размера, чем историй большого размера, заключается в том, что их можно быстро прочитать, выиграв время.

REFERENCES

1. Воқижон То'хлиев, Ваҳодир Каримов, Комила Усмонова, “11-sinf adabiyoti” Toshkent - 2018.
2. Куприн А.И. Памяти Чехова. / Чехов в воспоминаниях современников. – М., 1954.
3. Лакшин В.Я. Толстой и Чехов. – М.: Советский писатель, 1975.
4. Монахова О.П., Малхазова М.В. Русская литература XIX века. – М., 1955.
5. Русские писатели. Библиогр. слов. в 2 ч. Ч. 2. М – Я / Под ред. П.А. Николаева. – М., 1990.
6. Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей. – М., 1972.